

Received-Makale Geliş Tarihi 24.02.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.04.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (118), 744-752

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15241049

Dr. Özgür Ede

<https://orcid.org/0000-0001-8285-9780>

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları, İstanbul /TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/0547yzj13>

Ritmik Algının Dönüşümü: Chester Metoduyla Haydar Haydar'ın Bas Gitar Yorumu

Transforming Rhythmic Perception: Interpreting Haydar Haydar on Bass Guitar through the Chester Method

ÖZET

Bu çalışma, Türk Halk Müziği'nin başat eserlerinden biri olan *On Dört Bin Yıl Gezdim (Haydar Haydar)* üzerinden yürütülen analizler doğrultusunda, geleneksel müzik formlarının elektrik bas gitar aracılığıyla nasıl yeniden yorumlanabileceğini ve caz müzisyenlerinin icra pratiklerine nasıl entegre edilebileceğini incelemektedir. Eserin özgün yapısında yer alan onaltılık alt bölümlere dayalı ritmik doku, özellikle 5/8, 9/8 ve 10/8 gibi karmaşık zaman ölçülerinde akışkan geçişleri mümkün kılmakta, bu da icracının zaman algısında esneklik ve çok boyutlu düşünme becerisi kazandırmaktadır. Bu türden ritmik karmaşıklıkların elektrik bas gitara aktarımı, geleneksel bağlama icrasındaki mızrap (tezene) kullanımı yerine, *parmak tekniği*, *slap*, *ghost note* ve *palm mute* gibi çağdaş icra yöntemlerinin devreye girmesini gerektirmektedir. Bu teknikler yalnızca alternatif tınılar üretmekle kalmaz; aynı zamanda aksanların farklı biçimlerde dağılmasına olanak tanıyarak ritmik yapının içsel organizasyonunu yeniden şekillendirir.

Bu bağlamda Chester metodolojisinin kullanımı, özellikle aksak ritimlerin pedagojik aktarımı açısından belirleyici bir rol üstlenmektedir. Metronom temelli Batı müziği pratiğinde sıkça karşılaşılan hiyerarşik zaman vurgularının ötesine geçerek, güçsüz vuruşlar ve ritmik boşluklara yönelik bir farkındalık geliştirir. Böylece icracı, yalnızca zaman içinde yer bulmakla kalmaz; aynı zamanda zamanın esnek yapısını anlamlandırma ve doğaçlama içinde yeniden üretme becerisi kazanır. *Haydar Haydar* örneği özelinde irdelenen bu yaklaşım, bireysel teknik becerinin gelişiminin ötesinde, Türk Halk Müziği'nin çağdaş müzik estetiğiyle buluştuğu yeni bir ifade alanı ortaya koymaktadır. Bu yöntem, klasik tekrar yapılarının ötesine geçerek doğaçlamaya açıklık sağlar ve müzikal düşüncüyü sabit kalıplardan çıkararak yaratıcı bir icra anlayışına yöneltir. Bu bağlamda çalışma, geleneksel müziğin çağdaş çalgılar aracılığıyla nasıl dönüştürülebileceğine dair hem icrasal hem de kuramsal bir perspektif sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Haydar Haydar, Elektrik Bas Gitar, Aksak ritim, Chester Metodolojisi, Doğaçlama

ABSTRACT

This study examines how traditional musical forms can be reinterpreted through the electric bass guitar, using *On Dört Bin Yıl Gezdim (Haydar Haydar)*, one of the cornerstone pieces of Turkish folk music, as a case study. The piece's original rhythmic texture, based on sixteenth-note subdivisions, allows for fluid transitions between complex time signatures such as 5/8, 9/8, and 10/8. This characteristic not only grants the performer greater temporal flexibility but also fosters multidimensional rhythmic perception and thinking. Transferring such rhythmic complexity to the electric bass necessitates the use of contemporary performance techniques including *fingerstyle*, *slap*, *ghost notes*, and *palm muting*, rather than the traditional *mızrap* (plectrum) technique employed in *bağlama* playing. These techniques do not merely introduce timbral diversity; they also enable a reorganization of the internal rhythmic structure through varied accentuation and groupings.

In this context, the use of the Chester methodology plays a crucial role, particularly in the pedagogical transmission of asymmetrical rhythms. Moving beyond the hierarchical beat emphasis prevalent in metronome-based Western music practice, Chester encourages awareness of off-beats and rhythmic silences. As a result, the performer not only positions themselves within rhythmic time but also gains the capacity to interpret its flexible structure and recreate it through improvisation. When examined through the lens of *Haydar Haydar*, this approach reveals an expressive space that extends beyond individual technical development, offering new aesthetic possibilities for recontextualizing Turkish folk music within a contemporary musical framework. By moving past formulaic repetition, the method allows for openness in improvisation and encourages a shift away from rigid rhythmic templates toward a more creative and responsive mode of performance. In this sense, the study provides both a performative and theoretical perspective on how traditional music can be transformed through contemporary instruments and practices, ultimately highlighting the potential for cultural continuity through innovation.

Keywords: Haydar Haydar, Electric Bass Guitar, Asymmetrical Rhythm, Chester Methodology, Improvisation

1. GİRİŞ

Kökleri Afrikalı kölelerin çalışma şarkılarına (*work-song*) dayanan caz müzik, Weber'in ifadesiyle modern rasyonalizasyon doğrultusunda performansın tüm parametrelerinin önceden hesaplandığı, yazıya geçirildiği ve düzenlendiği klasik Batı müziği geleneği karşısında önemli bir direniş noktası oluşturmuştur. Weber'in "prensipl olarak her şeyin hesaplanarak kontrol edilebilir" (Weber vd., 2004: 13) olarak tarif ettiği modern rasyonalizasyon, Aydınlanma düşüncesiyle birlikte aklın merkeze alınarak, müzik de dahil olmak üzere, hayatın her alanının; hesaplanabilir, öngörülebilir, kontrol edilebilir ve verimli olacak şekilde düzenlenmesini içerir. 18. yüzyıldan bu yana fonksiyonel tonalite aracılığıyla armonik ve ritmik açıdan homojenleştirilmiş, hiyerarşik olarak düzenlenmiş klasik Batı müziği estetiğine karşılık caz müzik; doğaçlamaya pratikleri, poliritmik yapısı ve performansın öngörülemezliğini merkeze almasıyla bu egemen anlayışa karşı bir estetik oluşturmuştur (Johnson, 2002: 134-135).

Caz müziğin modern rasyonalizasyona yönelik direnci, müzikal anlamda önemli bir söylem üretmekle birlikte caz müzisyeninin modern rasyonalizasyonun şekillendirdiği bir dünyada yaşadığını da göz ardı etmemek gerekir. Caz müzikte yan yanalık ve merkezizlik üzerinden kurulan söyleme karşılık modern dünyada müzisyen, takvimler ve saatlerle her yerde denkleştirilerek verimlilik üzerinden tasarlanmış "homojen ve içi boş bir zamanda takvim boyunca ilerleyen bir sosyolojik organizma"nın (Anderson, 2015: 41) bir parçasıdır. Böylesi bir söylemin öznesi olan müzisyen için doğaçlama pratikleri içerisinde en güç alanlardan bir tanesi, söylemin ona empoze ettiği "düzenleme" ve "standartlaştırarak verimlileştirme" refleksiyle mücadele etmek olarak karşımıza çıkar. Doğaçlama esnasında tekdüze ritmik kalıplara sıklıkla başvurma eğilimi, bu reflekslerin müzisyenler üzerindeki en belirgin göstergelerinden biridir. Modern dünyada Batılı söyleme karşı Afrikalı kölelerin direniş ve ayakta kalma aracı olarak geliştirdiği caz müzik pratiklerinde dahi görünür olan bu eğilim, modern rasyonalitenin etkilerinden kaçınmanın zorluğunu gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda, müzisyenlerin kendilerini müzikal malzemeyle eleştirel bir mesafede tutmalarının önemi açığa çıkmaktadır.

Bu tip refleksler son yıllarda pek çok müzisyen araştırmacı tarafından incelenmiştir. Bu reflekslerden kaçınmaya yönelik stratejilere örnek olarak John Collins'in (2004) *African Musical Symbolism in Contemporary Perspective* adlı eseri ve Gary Chester'in (1985) *The New Breed* adlı davul metodu örnek verilebilir. Collins eserinde, müziğin kültürel kimlik, sosyal yapı ve dini inançlarla olan ilişkisini ele alarak geleneksel müzikal unsurların modern topluluklarda nasıl yeniden şekillendiğini ortaya koyarken; Chester, davulculara yeni ritmik formlar ve teknikler sunarak müzikal ifadenin sınırlarını genişletir.

Bu makalede bu reflekslerden kaçınmaya yönelik stratejilerden biri olarak farklı müzikal kültürlerle yönelinmesi önerilmektedir. Bu bağlamda Türk Halk Müziği, geleneksel kültürel değerlerin ve toplumsal yapıların bir yansıması olarak modern rasyonalite anlayışının belirlediği katı kuralların aksine daha esnek ve ritmik çeşitlilik sunan bir yapıya sahiptir. Türk Halk Müziği'nin başat eserlerinden *On Dört Bin Yıl Gezdim*'in (*Haydar Haydar*), ritmik yapısı üzerinden geliştirilen egzersizler, Chester'in metodolojisi ile birlikte düşünüldüğünde, elektrik bas gitaristlerin doğaçlamalarında yeni bakış açıları geliştirmesine olanak sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu egzersizler yalnızca belirli bir eserin çalışılmasına hizmet etmez, aynı zamanda nota okuma, zamanlama ve doğaçlama becerilerinin bütünsel gelişimine katkı sağlar. Makalede eserin elektrik bas gitar çalan caz müzisyenlerinin icra pratiklerine yönelik yaratacağı farkındalıkların yanı sıra geleneksel bir müzik formunun elektrik bas gitar aracılığıyla nasıl dönüştürülebileceği de araştırılmaktadır. Bu çalışma, her iki ritmik kültürün sentezini ortaya koyarak yeni bir müzikal yaklaşım önerisi sunmaktadır.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada, doğaçlama sürecinde sıklıkla karşılaşılan tekdüzeleşmiş ritmik kalıplara olan eğilim sorununa hem içsel hem de dışsal yaklaşımlar aracılığıyla çözüm önerileri geliştirilmiştir. Özellikle caz doğaçlamasında gözlemlenen bu yapıların temelinde, müzisyenlerin ritmik farkındalıklarının modern rasyonaliteye direnebilecek ölçüde eleştirel bir yetkinlikte olmayışı ve bu farkındalığın kurumsal müzik eğitimi süreçlerinde büyük ölçüde Klasik Batı Müziği repertuarına dayalı düzenli zaman algısı üzerinden şekillenmiş olması yatmaktadır. Bu bağlamda, Gary Chester'in *The New Breed* adlı eseri kapsamında geliştirdiği "ritmik farkındalık" ve "çalarken söyleme" temelli 39 sistemlik yaklaşım, icracıların ritmik yapıyı yalnızca çalma düzeyinde değil, aynı zamanda seslendirme (söyleme) yoluyla bedensel ve bilişsel düzeyde bütüncül biçimde içselleştirmelerini hedeflemektedir. Chester'in yöntemi, özellikle kompleks ve senkoplu ritimlerin hâkim olduğu müzikal yapılarda icracının çok katmanlı zaman duygusunu geliştirmesi açısından önemli bir pedagojik model sunmaktadır.

26

Bas Gitar

Söyle

27

Bas Gitar

Söyle

Şekil 1. Egzersiz 1-A: Sekiz Ölçülük Ritmik-Melodik Uygulama Örneği (Chester, 1985: 14)

Bu içsel ritmik farkındalık yaklaşımı, çalışmada Türk Halk Müziği'ne özgü aksak zamanlı ritmik yapılarla desteklenmiş ve çağdaş doğaçlama pratikleriyle bütünleştirilmiştir. Bu bağlamda, halk müziği repertuarından kültürel ve müzikal açıdan güçlü örneklerinden biri olan *Haydar Haydar* adlı eser, elektrik bas gitar ekseninde yeniden düzenlenmiş; piyano, elektrik gitar, elektrik bas gitar ve davuldan oluşan çağdaş bir enstrümantasyon ve çoksesli bir orkestrasyon modeli oluşturulmuştur. Bu düzenlemede, geleneksel aksak ritmik yapıların doğaçlamaya açık bir form içinde çağdaş armonik dil ve tınısal çeşitlilikle bütünleştirilmesi hedeflenmiştir. Ritmik alt bölünmelerin sürekli değişkenlik göstermesi, müzisyenin doğaçlama süreci içerisinde ritmik çeşitliliği aktif olarak deneyimlemesini sağlamakta; bu durum, caz standartlarında sıklıkla karşılaşılan yapılandırılmış doğaçlamaların ötesine geçilmesini mümkün kılmaktadır. Gary Chester'ın *The New Breed* yöntemiyle Anadolu'nun aksak ritmik yapılarının bir araya getirilmesi, çağdaş müzikal dil ile geleneksel malzeme arasında pedagojik ve yaratıcı bir köprü kurulmasını sağlamaktadır.

3. RİTMİK İÇSELLEŞTİRME ve GARY CHESTER YAKLAŞIMI

Aşağıda örneklendirilen ritmik motif, Chester'ın "ritmik içselleştirme" (rhythmic internalization) ve "çal-söyle" (play-sing) yaklaşımlarına dayanan 39 sistemlik çalışmasının söyle (vokal) bölümüne ait özgün bir örnektir. Bu yaklaşım, özellikle karmaşık ve düzensiz ölçülerin yer aldığı müzikal yapılarda icracının ritmik yapıyı hem fiziksel hem de zihinsel düzeyde içselleştirmesine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda, Ali Ekber Çiçek'in *Haydar Haydar* adlı eserinde olduğu gibi, Türk Halk Müziği repertuarında sıkça karşılaşılan senkoplu ve aksak zamanlı ritmik yapılar, Chester'ın yöntemiyle daha bütünsel bir şekilde analiz edilebilir ve performansla aktarılabilir. İcracılar bu yöntem sayesinde sadece çalma eylemini gerçekleştirmekle kalmaz; aynı anda söyleyerek ritmik yapıyı çok boyutlu bir biçimde deneyimler. Böylece ritmin yalnızca mekanik bir tekrar değil, aynı zamanda duyusal ve bilişsel bir süreç olarak kavranması mümkün olur. Bu durum, özellikle çağdaş düzenlemelerde geleneksel malzemeyi yorumlayan müzisyenler için hem pedagojik hem de performatif açıdan önemli avantajlar sunar.

Bu çalışmada, Chester'ın *The New Breed* adlı eserinde geliştirdiği 39 sistemlik uygulama modelinden esinle, doğaçlama sürecinde ritmik ve melodik eşzamanlılığı geliştirmeye yönelik "1-A" başlıklı bir egzersiz önerilmiştir. Egzersizde kullanılan sekiz ölçülük yapı, iki adet dört ölçülük melodi motifine bölünmüş ve çalım sürecine entegre edilmiştir. Şekil 1'de gösterilen bu yapıya göre, ilk aşamada icra dışı ortamda birinci melodi motifinin solfej yoluyla seslendirilmesi amaçlanmakta; böylece müzisyenin melodik yapıyı işitsel ve vokal düzlemde içselleştirmesi hedeflenmektedir. Ardından Şekil 2'de gösterilen ikinci aşamada, ilgili melodi motifinin belirli bir enstrümantal motifle eşzamanlı olarak seslendirilmesi yoluyla, icracının çok katmanlı dikkat düzeyinin ve ritmik-melodik koordinasyon yetisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Chester'ın sisteminin temelinde enstrüman çalarken diğer yandan onaltılık alt bölünmeleri söylemek yer alır. Bu egzersiz, metronom eşliğinde ve eşzamanlı nota okuma sürecinde gerçekleştirilir. Çeyrek notanın hissedilmesi, zamanlama doğruluğu açısından temel bir adımdır.

9/8 Egzersiz

♩ = 100

Söyle Ta

Bas Gitar

3

Söyle

B. Git.

5

Söyle

B. Git.

7

Söyle

B. Git.

Şekil 2. 9/8 Üzerine Çal-Söyle Egzersizi

Şekil 2'deki egzersizde bas gitar partisi icra edilirken aynı anda söyle bölümündeki onaltılık vuruşlar sürekli bir onaltılık vuruş ileri giderek yer değiştirmektedir. Bu hem icracının koordinasyonunu geliştirmek hem de daha önce boşluk verdiği ya da vermediği zamanlar üzerinde tam bir hakimiyet kurmasına imkân tanımaktadır. Bu “çal ve söyle” pratiği icracıların doğaçlama esnasında gruptaki diğer enstrümanlar ile müzikal alışverişleri için büyük bir odak ve fayda sağlamaktadır. Diğer kritik nokta aksanların sürekli değiştiği bir aksak ritim icra edilirken onaltılık alt bölümlerin yer değiştirmesi kalıplaşmış ritmik doğaçlama yapılarının başlangıç noktalarının değişimine neden olmaktadır.

Karmaşık ve aksak ritmik figürleri çalarken her bir bileşen üzerine odaklanması gerekmektedir. Sistemli bir şekilde her bir bölümü seslendirerek çalışmak, her bir parçayı seslendirirken ton açısından ona yakın bir ses kullanmak, örneğin bu egzersizde *ta* şeklinde kullanılmıştır, dinamik kontrolü ve icra esnekliğini arttırmaktadır. Bu ritimlerdeki bölünme yapısı, 2+2+2+3 gibi aksak karakterli yapılarla, sadece zaman duygusunu değil, aynı zamanda yöresel kimliği de taşır. Ritmik yapı yalnızca ezginin taşıyıcısı olarak değil, aynı zamanda üretildiği toplumun zamanla kurduğu ilişki bakımından da değerlendirilmelidir. Bu anlamda aksak ritmik figürler üzerinde çalışmak, icracının modern rasyonalizasyona yönelik refleksleriyle başa çıkmak için önemli bir egzersizdir.

4. ESER ANALİZİ

Bu bölümde, bağlamadan elektrik bas gitara uyarlanan eserin ritmik yapısı ve icra teknikleri detaylı biçimde ele alınmıştır.¹ Uyarlama sürecinde aksanlı vuruşların bas gitarın boş telleriyle karşılanması, hem icracıya teknik anlamda kolaylık sağlamak hem de hızlı onaltılık pasajların daha içsel ve estetik bir biçimde duyurulmasına olanak tanımaktadır. Bu yaklaşım, eserin genel ritmik yapısının daha akıcı ve organik bir biçimde icra edilmesini mümkün kılarak dinleyiciye dinamik bir işitsel deneyim sunmaktadır.

¹ Makale içerisinde verilen notasyon örneklerinden *Haydar Haydar* eserinin transkripsiyonu için İsmail Altunşaray'ın 30 Eylül 2013 tarihinde TRT Müzik'te icra ettiği canlı performans kaydı referans alınmıştır. İlgili transkripsiyon ve transkripsiyonun elektrik bas gitara aranjmanı makalenin yazarı tarafından yapılmıştır.

On Dört Bin Yıl Gezdim (Haydar Haydar)

Arr. Ozgur Ede

Ali Ekber Cicek

♩ = 200

Only Bass

5

9

13

17

21

24

A

B

cresc.

Tutti

Asus2

Asus2/G

(Asus2/B)

Asus2/G

F#m7b5

(Asus2/C)

(Asus2/D)

Asus2/G

A5

A5

E

E

D6

E

Şekil 3. Eserin İlk 24 Ölçülek Kesitinin Düzenlemesi ve Ritmik Analizi

Eserin giriş bölümünde sekiz ölçü boyunca sabit kalan ritmik aksanlar, klasik 2+2+2+3 formuna dayalı aksak dokuz sekizlik (9/8) yapı içerisinde düzenlenmiştir. Bu geleneksel yapı, hem eserin Türk Halk Müziği kökenli referanslarını vurgulamakta hem de dinleyiciye tanıdık bir ritmik zemin sunmaktadır. Giriş bölümündeki bu motif, eserin A bölümüne kadar kesintisiz biçimde sürmektedir. A bölümüne geçildiğinde, ritmik aksanların yerleşimi değişerek eserin dinamik yapısında belirgin bir yükseliş gözlemlenmektedir. Bu bölmede 2+3+2+3 formuna dayalı aksak on sekizlik (10/8) yapı tercih edilmiştir. Böylece ritmik yapı daha karmaşık bir hâl almakta, bu da müzikal anlatımda yoğunluk ve dramatik etki yaratmaktadır. Aynı ritmik anlayışın devam ettirilmesiyle B bölümüne geçiş sağlanır. B bölümü toplamda altı ölçüden oluşmakta olup, bu bölümün ardından dört ölçülek yeni bir motifle 9/8 yapısına geri dönmektedir. Bu yeni bölümde aksanlar yine klasik 2+2+2+3 formuna dayanmakla birlikte, aksanların yerleşimi belirli bir değişiklik göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bu kez ritmik aksanlar, birinci sekizliğin birinci ve üçüncü vuruşları ile dördüncü, beşinci ve altıncı sekizlik vuruşlar üzerine yerleştirilmiştir. Bu değişen aksanlar, ritmik alt bölümlerin dışında, *ghost note* tekniği ile ritmik bir illüzyon etkisi yaratarak icracıyı alışılmış işitsel motiflerin dışına çıkarmaktadır. Bu yönüyle hem yapısal süreklilik korunmuş hem de ritmik çeşitlilik elde edilmiştir.

Bridge 1

26

28

E

A-maj7

A-maj7/9

Adimmaj7

Adim7

Şekil 4. Eserin 1.Köprü Kesitinin 1.Kısımının Analizi

Eserin 1. köprü kesitinde ise onaltılık alt bölünmelere yerleştirilmiş aksanlar tekrar 2+2+2+3 formunda düzenlenmiştir. Bu bölümde ritmik yapı süreklilik göstermekte; boş tellerin etkin biçimde aksanlarla beraber kullanımı olan *pull-off* tekniğiyle, eserin akıcılığını desteklemekte ve icrada özgün bir estetik dil oluşturmaktadır. Ayrıca sol elin kullanımı, yalnızca nota üretiminde değil, ritmik ifade gücünde de belirleyici bir rol oynamaktadır. Sol elin pozisyon ve hareketleri, eserin ritmik karakterine katkı sağlayarak hem görsel hem de işitsel olarak zengin bir anlatım ortaya koymaktadır. Genel olarak bu analiz, eserin ritmik örgüsünün geleneksel aksak ritim kalıplarıyla modern enstrümantasyon arasında başarılı bir köprü kurduğunu ve bu sentezin hem teknik hem de estetik imkanları keşfetmeyi sağladığını göstermektedir.

Şekil 5. Eserin 1.Köprü Kesitinin 2. Kısmının Analizi

Eserin on altı ölçüden oluşan 1. köprü kesitinin ikinci kısmı, 33. ölçüden başlayarak 41. ölçüye kadar süren sekiz ölçülük bir yapıyı kapsamaktadır. Bu kısımda kullanılan 9/8'lik ritmik yapı, klasik aksak ritim anlayışının ötesine geçerek daha karmaşık bir aksan yerleşimi sunmaktadır. Söz konusu bölümde ritmik aksanlar, birinci, üçüncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sekizlik vuruşlar üzerine yerleştirilmiştir. Bu alışılmadık aksan dağılımı, geleneksel 2+2+2+3 kalıplarının dışına çıkarak, eserin ritmik örgüsüne daha girift, çok katmanlı ve sürükleyici bir karakter kazandırmaktadır. Bu yaklaşımla oluşturulan ritmik yapı, yalnızca teknik anlamda değil, aynı zamanda duysal açıdan da belirgin bir farklılık yaratmaktadır. Aksanların ölçü içerisinde yayılmış bir biçimde yer alması, tekdüze bir vurgudan kaçınarak dinleyicinin ritmik algısını sürekli canlı tutmak; beklenmedik vuruş noktaları sayesinde eserde gerilim ve çözülme ilişkisi kurarak dinamik bir yapı inşa etmektedir. Aynı zamanda, bu yapı icracı açısından yüksek düzeyde bir ritmik hassasiyet ve zamanlama kontrolü gerektirmektedir. Bu da icranın yalnızca teknik yeterlilikle değil, müzikal sezgi ve dikkatle de şekillenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kesitin ardından gelen dört ölçülük ikinci köprü kesiti, önceki bölümde kurulan ritmik yoğunluğu sürdürmekte ve biçimsel anlamda bir köprü işlevi görerek eserin A bölümüne dönüşünü hazırlar niteliktedir. Söz konusu geçiş hem yapısal bütünlüğü koruyan hem de eserin dramatik akışını destekleyen bir özellik taşımaktadır.

Şekil 6. Eserin 2. Köprü Kesitinin Analizi

Genel olarak, 1. köprü'nün bu ikinci kısmı ve ardından gelen geçiş bölümü, eserin ritmik açıdan en dikkat çekici kesitlerinden biri olarak öne çıkmakta; alışılmadık aksan yapıları aracılığıyla dinleyiciyle kurulan ritmik iletişimi derinleştirmekte ve eserin bütüncül anlatısına anlamlı bir katkı sunmaktadır. Eserin formal

yapısı içinde dört ölçüden oluşan ikinci köprü kesiti, ritmik açıdan önemli bir dönüşüm noktası niteliği taşımaktadır. Bu bölümde, klasik 9/8 aksak ölçü formunda sürdürülen aksan yapısı, bir geçiş işlevi görerek eserin ritmik örgüsünü 10/8'lik yapıya taşımaktadır. Bu geçiş, eserin yapısal sürekliliğini korurken aynı zamanda ritmik anlamda tazelenme ve devinim yaratmaktadır. Söz konusu ölçü değişimi, özellikle dinleyici açısından eserin ritmik akışında belirgin bir yön değişikliği oluşturmakta ve dikkat toplama işlevi görmektedir. Bu dönüşümün ardından, eserin giriş bölümünde yer alan A bölümü dört ölçülük kısa bir süreyle tekrar edilerek tematik bir hatırlatma işlevi üstlenmektedir.

A bölümü, eserin bütünlüğünü sağlayan ana ritmik ve melodik öğeleri barındırması nedeniyle yapısal anlamda önemli bir noktadır. Bu bölmenin ardından gelen 51. ve 52. ölçüler, iki ölçülük kısa bir köprü görevi görerek yeni bir temaya geçişi hazırlar. Bu köprü kesiti hem biçimsel bir ayırım hem de dinleyiciye yeni temaya zihinsel hazırlık sunma açısından kritik bir geçiş momentidir.

Şekil 9’da yer alan eserin 1. ölçüsünden 67. ölçüsüne kadar olan bölme, yapısal olarak genişletilmiş bir giriş bölümü niteliği taşımaktadır. Bu uzun giriş, tematik ve ritmik dönüşümleri içeren katmanlı yapısıyla eserin dramatik kurgusunu desteklemektedir. Ritmik aksanlardaki değişkenlik, sürekli olarak tekdüzeliği kırmakta ve dinleyicide yüksek düzeyde ritmik dikkat ve merak oluşturarak müziğin dinamik bir anlatı şeklinde gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Main Melody

67 (C) A-7 (Asus2/B) G6/9 (Asus2/C) F#m7b5

70 (Asus2/D) G6/9 (Asus2/B) A-7 (Asus2/D) G6/9

73 (Asus2/C) F#m7b5 G6/9 A-7

76 G6/9 Asus2 Asus2 Eaug D-11 Caug

80 A-7

Şekil 9. Eserin Şan Bölümünün Analizi

67. ölçüden 80. ölçüye kadar süren bölme ise eserin şan (vokal) kısmıdır. Bu bölme, bağlamaya dayalı özgün formda vokal olarak icra edilirken, elektrik bas gitara yapılan uyarlamada sözsüz melodi olarak icra edilmektedir. Bas gitarda bu bölme, tematik materyalin melodik ekseninde ifadesine odaklanmakta ve çalgının karakterine uygun bir tını estetiği ile aktarılmaktadır. Bu dönüşüm hem eserin melodik bütünlüğünü sürdürmekte hem de farklı çalgı dillerinde müzikal anlatımın nasıl yeniden yapılandırılabileceğine dair işlevsel bir örnek sunmaktadır.

5. SONUÇ

Bu çalışma, Türk Halk Müziği'nin başat eserlerinden biri olan *Haydar Haydar* üzerinden yürütülen analizler doğrultusunda, geleneksel bir müzik formunun elektrik bas gitar aracılığıyla nasıl dönüştürülebileceğini ve elektrikli bas gitar çalan caz müzisyenlerinin icra pratiklerine yönelik nasıl farkındalıklar yaratabileceğini incelemiştir. Eserin karakteristik özelliği olan onaltılık alt bölümlere dayalı ritmik yapı, ölçüler arası (5/8, 9/8, 10/8 gibi) geçişlerin akışkanlığını mümkün kılmakta ve bu durum, icracının zaman algısında esneklik yaratmaktadır.

Geleneksel bağlama icrasındaki mızrap (tezene) kullanımı yerine, elektrik bas gitarda *parmak*, *slap*, *ghost note* ve *palm mute* gibi tekniklerin uygulanması, yalnızca farklı bir tını değil; aynı zamanda ritmik organizasyon açısından elektrik bas gitar icrası için de yeni olanaklar sunmaktadır. Tezene ile çalınan bir eserin parmakla icra edilmeye başlanması, aynı ritmik yapının farklı aksanlar ve gruplamalara dönüşmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, icra sürecinde başparmak, işaret parmağı ve orta parmak gibi fiziksel unsurların yanı sıra sol elin kullanımıyla yaratılan *ghost notelar*, eserin ritmik yapısını zenginleştirmektedir. Bu teknikler, tıpkı bir davul setinde trampet, tom ve zillerin farklı seslerle yapı kurması gibi, elektrik bas gitarda da farklı tel geçişleri ve teknik varyasyonlar aracılığıyla uygulanmaktadır. Bu bağlamda Chester metodolojisinin kullanımı, icracının yalnızca güçlü vuruş zamanlarında değil; güçsüz zamanlar ve ritmik boşluklar üzerinde de kontrol geliştirmesini sağlamaktadır.

Chester metodolojisinin Türk Halk Müziği geleneği içerisindeki bir esere uygulanması, Batı müziğindeki metronom temelli güçlü zaman vurgusunun ötesine geçerek, özellikle aksak Türk ritimlerinin pedagojik aktarımında önemli bir açılım sunmaktadır. Aynı zamanda Türk Halk Müziği geleneği içerisinde icracının kulağına yerleşmiş ritmik kalıpları da bilişsel düzeyde fark etmemizi sağlayarak, müziğin çeşitli ritmik boyutlarını kavrama imkânı doğurmaktadır.

Bu yaklaşım, sadece *Haydar Haydar* gibi karmaşık eserlerde değil, 4/4 gibi basit zamanlı formlarda da ritmik esnekliği ve ifade zenginliğini artırma potansiyeline sahiptir.

Sonuç olarak, *Haydar Haydar* gibi geleneksel eserlerin çağdaş icra teknikleriyle yeniden yorumlanması, icracıya teknik becerilerin ötesinde sanatsal yaratıcılık kazandıran yeni bir ifade alanı sunmaktadır. Ritmik aksanların sürekli değişimi, ölçü geçişlerinin doğallığı ve kullanılan tekniklerin çeşitliliği, doğaçlamayı canlı ve özgün kılmakta; aynı zamanda icracının müziğe yaklaşımını da derinleştirmektedir. İracının modern rasyonalite doğrultusunda müziği düzenleme ve tekdüzeleştirme reflekslerinin önüne, ritmik içselleştirme yoluyla geçmektedir. Bu yöntem, yalnızca bireysel performansı geliştirmekle kalmamakta, aynı zamanda Türk Halk Müziği repertuarının çağdaş müzik dünyasında yeni formlarla yer bulmasına da olanak tanımaktadır.

KAYNAKÇA

- Anderson, B. (2015). *Hayali cemaatler: Milliyetçiliğin kökenleri ve yayılması* (Çev. İ. Türkmen). Metis Yayınları. (Orijinal eser 1983'te yayımlandı).
- Chester, G. (1985). *The new breed*. Cedar Grove.
- Collins, J. (2004). *African musical symbolism in contemporary perspective: Roots, rhythms and relativity*. John Collins.
- Johnson, B. (2002). Jazz as cultural practice. *The Cambridge companion to jazz*, (s 96), 109-112.
- Weber, M., Owen, D., Strong, T. B., & Livingstone, R. (2004). *Max Weber: The vocation lectures*. Hackett Publishing.